

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В КОНСТРУИРОВАНИИ РЕАЛЬНОСТИ

Гаязова Эльвира Баязитовна,

кандидат социологических наук,

доцент кафедры промышленного менеджмента

Казанского национального исследовательского технологического университета

электронная почта: klabpnr@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20425289>

В рамках концепции конструирования социальной реальности данная реальность не существует независимо от нашего восприятия, а складывается через социальные взаимодействия, язык, символы и социокультурные конструкции. Идеи, стереотипы, культурные нормы и социальные институты активно формируют наше представление о том, что является реальным в нашем обществе. В статье сравниваются разные ответы на один и тот же вопрос от нейросетей. Это позволяет увидеть различия в интерпретации информации и конструкции смыслов. Исследование показало, что искусственный интеллект, становясь референтным источником информации для целевой аудитории, может формировать разные смысловые конструкты. Дискуссия основывается на том, как эти смыслы будут формировать новую реальность в будущем и как они повлияют на восприятие и мировоззрение людей через десятилетия.

Ключевые слова: социальная реальность; конструирование; нейронные сети; безопасность; языковые конструкции.

Abstract. *Within the framework of the concept of constructing social reality, this reality does not exist independently of our perception but is formed through social interactions, language, symbols, and sociocultural constructs. Our perception of society is shaped by ideas, stereotypes, cultural norms, and social institutions. The paper compares diverse responses to the same question from neural networks, enabling the observation of disparities in information interpretation and semantic construction.*

The research demonstrates that neural networks become significant information sources for young people. They can engender distinct semantic constructs. Some neural networks cannot provide definite answers to certain queries, whereas others present various versions of semantic constructs. The discussion revolves around how these semantics might shape a new reality in the future and their potential impact on human perception and worldview in the decades to come.

Keywords: social reality; construction; neural networks; security; language constructs.

Конструирование социальной реальности – это процесс формирования и создания общепринятых представлений, ценностей, норм и социальных конструкций в обществе. Это концепция, которая утверждает, что наше восприятие мира и понимание окружающей нас действительности формируются через взаимодействие с другими людьми, культурными факторами, институтами и общественными процессами. Одними из ключевых исследователей выступают П.Бергер и Т.Лукман. Вместе они разработали концепцию «социального конструирования реальности» [1: 129]. Наше

восприятие мира и понимание действительности формируются через социальные взаимодействия, культурные факторы и языковые конструкции. Эта теория основывается на идее о том, что реальность не существует независимо от нас, а складывается через социальные процессы и взаимодействия между людьми.

Как конструируется реальность? Через какие каналы и агенты? Одним агентом выступает институт образования. Морализм как научный подход в социологии образования исходил из веры в социальный прогресс и в образование как в панацею от социальных бедствий, поиска признания и перспектив отрасли при отсутствии развитой теоретической модели образования. Представителями морализма предлагались новые методы анализа проблем образования путем привлечения внимания политиков, деятелей образования, психологов. В первую очередь, это базирование на категориях воспитания, обучения и просвещения. Как отмечают некоторые исследователи, такой подход помогает выйти в анализе проблем образования на иной – интерпретативный уровень [2: 260]. Однако, говоря об образовании как культурном феномене и основном «воспроизводителе» культуры, моралисты не уделяли внимания социальной роли образования.

Социальное конструирование реальности подчеркивает роль общества и социальной среды в формировании наших представлений о том, что является реальным. Идеи, ценности, нормы и символы, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, формируются и поддерживаются через общение, культурные институты и социальные структуры. Отметим здесь сложную и ответственную роль учителя школы, преподавателя вуза. Конструирование происходит через агентов социализации в том числе. Многочисленные исследования, проведенные за последнее десятилетие, показывают встраивание интернет-технологий в повседневную жизнь молодого человека. Начиная от мессенджеров, заканчивая продвинутым уровнем использования интернета в своих целях. Особый тренд и внимание уделяется нейронным сетям.

Система искусственного интеллекта, такая как ChatGPT от OpenAI, в определенных контекстах способна генерировать тексты, которые трудно отличить от человеческих. Однако важно отметить, что эта способность чаще применяется в создании текстов, не связанных с аналитическими или художественными материалами. В сфере новостей также имеются ограничения, особенно учитывая ужесточение действующего законодательства в некоторых странах, таких как Россия. Это ограничивает возможность генерации новостных материалов, основанных на вымысле. Однако нейросети могут быть

использованы для переработки уже существующих текстов и создания новых материалов путем автоматизации процесса переписывания текстов. Это может быть полезным инструментом для редактирования и переработки контента, но не подразумевает создание новостных материалов с нуля, а скорее трансформацию уже существующей информации в другой формат или стиль, соблюдая при этом требования законодательства и этические стандарты.

По оценке экспертов РЭУ им. Г. В. Плеханова, вклад ИИ в ВВП России в 2025 году составил 0,5-1 трлн. рублей. К 2030 году этот показатель может вырасти до 11,6 трлн. рублей, а к 2035 году – до 46,5 трлн. рублей. Генеративный контент становится базой реализации продающего контента в социальных сетях. А, как известно, основная когорта населения РФ – молодежь – принимает решение о покупке и просмотре контента именно в социальных сетях и мессенджерах [3: 163].

Что делает ИИ сегодня? В контексте метаданных, задача категоризации, также известная как автоматическое присвоение тегов, представляет собой одно из активных направлений развития в ИТ-сфере многих крупных информационных агентств. Основная цель тегов заключается в умении суммировать основные концепции и содержание материала. Это необходимо для связи данного материала с другими, имеющими схожий смысл или тематику. Расстановка тегов в течение длительного времени осуществлялась вручную журналистами. Однако на текущем этапе развития, кажется, что данная деятельность не являлась изначально исключительно прерогативой человека, поскольку технологии автоматизации этого процесса существуют уже на протяжении нескольких лет.

В рамках понимания ИИ как нового агента конструирования реальности, мы обратились к методу расширенного интервью и мозгового штурма среди студенческой молодежи. Исследование было проведено на 2-4 курсе направления «Реклама и связи с общественностью» Института управления инновациями Казанского национального исследовательского технологического университета (выборка 55 студентов). С нейросетями и ИИ знакомы все студенты. Однако умеют получить оптимальный результат, который можно применить в какой-то работе, лишь 25%. Большинство студентов считают информацию, полученную из нейросетей, достаточно релевантной. Следовательно, они ей доверяют и часто не перепроверяют.

Социальное конструирование реальности имеет глубокое значение для понимания социальных динамик, процессов социализации и влияния социальной среды на формирование мировоззрения людей. Оно позволяет

рассматривать реальность как нечто изменчивое и вариативное, создаваемое и пересматриваемое через социальные практики и взаимодействия.

Литература:

1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М.: «Медиум», 1995. – 323 с.
2. Шарипова, М. Р. Управление качеством высшего образования / М. Р. Шарипова, Е. Ю. Гирфанова // Стратегия формирования экосистемы цифровой экономики : сборник научных статей 4-й Международной научно-практической конференции, Курск, 22 марта 2022 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 258-261.
3. Girfanova, E., Gayazova, E. (2025). Integrating Digital Technologies into Financial Manager Training Programs. In: Lapina, M., Prakasha, G.S., Balakrishnan, D., Gorbunova, N., Elashmawi, W.H., Taran, V. (eds) DET-2024: International Conference on Distance Education Technologies. DET 2024. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 1616. Springer, Cham. Pp.161-169. https://doi.org/10.1007/978-3-032-04365-8_16

